
Secțiunea I. VIZIUNE ȘI STRATEGII

CZU 371.21:004

MODALITĂȚI DE GESTIONARE A DOCUMENTAȚIEI ȘCOLARE PRIN INTERMEDIUL GOOGLE FORMS ȘI TRELLO METHODS OF MANAGING SCHOOL DOCUMENTATION THROUGH GOOGLE FORMS AND TRELLO

**Angela BEJAN, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova
Maria ȘORUNGA, directoare, grad didactic superior,
Instituția Publică Gimnaziul „Eugen Coșeriu”, Catranic, Fălești, Republica Moldova**

Rezumat: Gestionarea corectă a documentației școlare implică organizarea eficientă a documentelor folosind instrumente moderne precum Google Forms și Trello. Google Forms permite colectarea rapidă a datelor și feedback-ului de la elevi, profesori și părinți, oferind o bază pentru decizii informate. Trello utilizează panouri și carduri pentru a organiza și urmări sarcinile, documentele și termenele limită, facilitând colaborarea între membrii echipei. Integrarea acestor instrumente într-un sistem de e-management al documentelor sporește vizibilitatea și actualizarea conținutului, îmbunătățește productivitatea și facilitează comunicarea și colaborarea. Utilizarea combinată a Google Forms și Trello contribuie la reducerea consumului de hârtie, protejarea mediului și asigurarea securității și confidențialității documentelor. Aceste instrumente moderne oferă un cadru structurat și colaborativ pentru îmbunătățirea proceselor administrative și educaționale în instituțiile de învățământ.

Cuvinte-cheie: „administrator al portofoliului electronic” – persoană fizică sau juridică cu drept de a administra portofoliul electronic al instituției de învățământ; „administrator cu drept parțial” – persoană cu drept parțial de administrare a portofoliului electronic, persoană care răspunde de o secvență/unele secvențe ale portofoliului electronic; „regim de acces la document” – gradul în care se acordă drept de acces la document de către titularul dreptului de dispoziție asupra documentului; „mediu de stocare” – orice mediu pe care se poate înregistra sau de pe care se poate reda un document în format electronic; „sistem de e-management al documentelor” – este o soluție software care permite organizarea, stocarea, gestionarea și urmărirea documentelor și informațiilor digitale într-o organizație

Abstract: Proper management of school documentation involves efficiently organizing documents using modern tools such as Google Forms and Trello. Google Forms enables quick data collection and feedback from students, teachers, and parents, providing a basis for informed decisions. Trello uses boards and cards to organize and track tasks, documents, and deadlines, facilitating collaboration among team members. Integrating these tools into a document management system enhances content visibility and updates, improves productivity, and facilitates communication and collaboration. The combined use of Google Forms and Trello contributes to reducing paper consumption, protecting the environment, and ensuring document security and confidentiality. These modern tools offer a structured and collaborative framework for improving administrative and educational processes in educational institutions.

Keywords: „Electronic Portfolio Administrator” – an individual or legal entity with the right to administer the electronic portfolio of the educational institution; „Partial Rights Administrator” – a person with partial rights to administer the electronic portfolio, responsible for a sequence/some sequences of the electronic portfolio; „Document Access Regime” – the degree to which access rights to a document are granted by the holder of the right to dispose of the document; „Storage Medium” – any medium on which a document in electronic format can be recorded or from which it can be played back; „Document Management System” – a software solution that allows for the organization, storage, management, and tracking of digital documents and information within an organization

O gestionare corectă a documentației școlare presupune organizarea, stocarea și gestionarea eficientă a tuturor documentelor și informațiilor relevante pentru activitatea școlară. Gestionarea documentației presupune o organizarea sistematică,

clară și logică. Pentru aceasta este nevoie de a prestabili, la nivel de instituție, utilizarea unor instrumente de gestionare a documentației. În era tehnologiilor pot fi aplicate instrumente moderne care ar putea facilita gestionarea documentelor, cum ar fi sistemele de management al documentelor (DMS) sau platformele de gestionare a conținutului (CMS): *FlipHTML5*, *WordPress.org*, *WooCommerce*, *HubSpot*, *Drupal* etc. [2]. Un sistem de management al documentelor, permite instituțiilor de învățământ să creeze bloguri, site-uri de membru și alte site-uri web cu un efort minim.

Un sistem de management al conținutului ne ajută a crea, a gestiona și publica conținut pe un spațiu de lucru web. De asemenea, contribuie la organizarea și accesibilizarea conținutului, astfel încât acesta să poată fi utilizat de către toți utilizatorii cu drept de acces. Atunci când conținutul acestor spații electronice este dedicat elaborării, gestionării și păstrării documentației, îl putem numi sistem de *e-management al documentelor* [4].

Un sistem de *e-management al documentelor* nu numai că oferă o modalitate de a stoca și gestiona toate documentele într-o singură bază de date ușor de accesat, dar are și următoarele funcții: sprijină colaborarea în interiorul echipelor și între echipe/comisii instituționale, oferă o modalitate ușoară și accesibilă de actualizare a conținutului, sporește vizibilitatea conținutului, îmbunătățește productivitatea etc. „*e – Managementul documentelor*” este o soluție complexă și eficientă pentru gestionarea documentelor la nivelul tuturor structurilor instituționale. Pentru a delimita atribuțiile, nivelul de acces al administrării unui sistem de *e-management al documentelor*, este necesar a elabora, la nivel de instituție de învățământ, o „Instrucțiune privind elaborarea, păstrarea, gestionarea, arhivarea documentației instituționale” aprobată la ședința consiliului de administrație a instituției de învățământ. Aceste instrucțiuni se vor referi la: securitatea datelor, păstrarea și arhivarea documentelor, actualizarea și revizuirea regulată, colaborarea și partajarea documentelor, transparență și accesibilitate, moniformitatea cu reglementările legale, monitorizarea progresului și evaluarea performanței, arhivarea și păstrarea datelor, facilitarea colaborării și partajării informațiilor. O platformă de gestionare a documentației poate facilita colaborarea între diferitele părți implicate în procesul educațional, permițând partajarea rapidă și eficientă a informațiilor relevante.

Crearea unui portofoliu electronic cu acces comun pentru întreaga instituție este o soluție în gestionarea documentației școlare. Portofoliul electronic poate respecta prevederile nomenclatorului tipurilor de documentație școlară, conform cerințelor Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. *Google siteuri* poate constitui un spațiu de gestionare a documentației școlare, poate facilita colaborarea între diferitele părți implicate în procesul educațional, permițând partajarea rapidă și eficientă a informațiilor relevante [1].

Un portofoliu electronic pe *google site* permite accesul facil și rapid la documente pentru elevi, profesori și părinți. Nu mai este nevoie de căutări laborioase în dosare fizice sau în e-mailuri, grupuri/comunități pe rețele sociale.

Documentele pot fi organizate în mod structurat conform nomenclatorului indicat de Ministerul Educației și Cercetării, facilitând identificarea și gestionarea acestora. Prin utilizarea unui portofoliu electronic pe *google siteuri* se poate asigura securitatea și confidențialitatea documentelor, având control asupra accesului la informații cu caracter

personal. Documentele pot fi actualizate și editate ușor, iar modificările pot fi vizualizate în timp real, asigurând astfel corectitudinea și actualitatea informațiilor. Un portofoliu electronic poate fi utilizat pentru a monitoriza progresul elevilor, evidenția realizările și oferi feedback în timp real. La fel poate contribui la reducerea consumului de hârtie și la protejarea mediului înconjurător.

Beneficiile portofoliului electronic:

- portofoliul electronic poate fi accesat de oriunde și oricând, oferind o mai mare flexibilitate și ușurință în gestionare în comparație cu varianta scriptică;
- portofoliul electronic permite includerea de elemente multimedia, precum imagini, video sau link-uri, sporind astfel interactivitatea și exprimarea diverselor abilități și realizări ale cadrelor didactice;
- profesorii și colegii pot oferi feedback în timp real sau într-un interval mai scurt, facilitând procesul de îmbunătățire continuă a performanțelor didactice;
- cu ajutorul categoriilor, etichetelor și funcționalităților de căutare, portofoliul electronic permite o gestionare și navigare mai eficientă a conținutului, facilitând evidențierea realizărilor semnificative;
- datele digitale sunt mai ușor de protejat și pot beneficia de funcția de salvare automată reducând riscul pierderii informațiilor importante;
- portofoliul electronic oferă posibilitatea de a integra tehnologii noi și de a se adapta la schimbările în domeniul educației, facilitând inovația și îmbunătățirea metodelor didactice.

Portofoliul electronic se deosebește de un portofoliu scriptic din mai multe considerente:

- portofoliul electronic poate include diverse forme de media, cum ar fi texte, imagini, videoclipuri, prezentări audio și video, linkuri către resurse online etc., în timp ce un portofoliu obișnuit se limitează la texte și poate câteva imagini;
- un portofoliu electronic poate fi interactiv, permițând utilizatorului să navigheze rapid între secțiuni, să acceseze linkuri către alte resurse relevante și să interacționeze cu conținutul (de exemplu, prin completarea de formulare, adăugarea de comentarii etc.), în timp ce un portofoliu obișnuit este mai static și pasiv;
- portofoliul electronic poate fi ușor accesibil și partajat cu alți utilizatori, prin intermediul platformelor online sau prin trimiterea de linkuri sau fișiere digitale, în timp ce un portofoliu obișnuit poate fi mai dificil de distribuit și partajat;
- portofoliul electronic poate fi organizat și structurat într-un mod mai flexibil și eficient, permițând utilizatorului să organizeze conținutul în secțiuni, subsecțiuni, să adauge etichete sau categorii pentru o căutare și navigare mai ușoară, în timp ce un portofoliu obișnuit poate fi mai rigid în ceea ce privește structura și organizarea;
- portofoliul electronic permite actualizarea și editarea rapidă a conținutului, adăugarea sau eliminarea de elemente în mod flexibil, în timp ce un portofoliu obișnuit poate necesita mai mult efort și timp pentru modificări și actualizări;

- portofoliul electronic poate beneficia de măsuri de securitate și backup automat, asigurând astfel protecția și disponibilitatea datelor, în timp ce un portofoliu obișnuit poate fi mai vulnerabil la pierderi sau deteriorări.

Un portofoliu tradițional pe hârtie nu poate oferi nici parțial posibilitățile enumerate mai sus. De aceea, dacă administrația instituției de învățământ va organiza un sistem de *e-management al documentației școlare* în scopul menținerii unui mecanism comun în gestionarea corectă și eficientă a documentației, printr-o comunicare, oferire de acces, colaborare permanentă la toate nivelurile instituționale, *google site-uri* este un mijloc oportun în acest sens.

Google site-uri are acces la spațiile de lucru în Google drive, cunoscut și sub numele de spațiu de lucru digital (mediu online care integrează instrumente și aplicații *Google* pentru colaborare și productivitate în echipă). Aceste spații de lucru sunt proiectate pentru a facilita comunicarea, partajarea informațiilor și lucrul în colaborare între membrii unei echipe sau organizații.

Ele pot include funcții precum chat, videoconferințe, partajare de fișiere, editare colaborativă a documentelor și gestionarea sarcinilor și a proiectelor. Spațiile de lucru în *Google* sunt utile pentru echipele care lucrează la distanță sau care doresc să își optimizeze eficiența și să își îmbunătățească colaborarea [2].

Fig. 1. Exemplu de interfață a Google site

Pentru a crea un site pe *Google Sites*, se urmează acești pași:

- Accesați *Google Sites* folosind un browser web și autentificare în contul *Google*;
- Se apasă pe butonul „Create” sau „New” pentru a începe un nou proiect de site;
- Se poate alege un șablon predefinit pentru a începe site-ul sau se începe cu un site gol care se personalizează complet;
- Se adaugă pagini noi la site și se editează pentru a adăuga un conținut, imagini, videoclipuri etc. Poate fi folosită bara de instrumente și meniul din partea dreaptă de sus, pentru a face aceste modificări;
- Personalizați aspectul site-ului dvs. folosind opțiunile din bara de instrumente. Puteți schimba culorile, fonturile, fundalul și altele;
- Folosiți opțiunile de adăugare pentru a include widget-uri, imagini, hărți, formulare și alte elemente pe paginile dvs.;
- Accesați setările pentru a configura permisiunile, alegerea unei adrese web personalizate (dacă este cazul), gestionarea vizibilității și altele;
- Previzualizați site-ul dvs. pentru a vă asigura că arată așa cum doriți și apoi publicați-l pentru a fi vizibil online.

Acești pași vă vor respecta în procesul de creare a unui site pe *Google Sites*. Pentru a adăuga materiale, documente, produse și fotografii cât mai compact pe site-ul dvs. *Google Sites*, urmați alți pași. Începeți prin organizarea conținutului într-o structură logică. Creați categorii sau secțiuni pentru materialele similare pentru a le putea grupa împreună pe pagini sau subpagini separate. *Google Sites* vă permite să adăugați meniuri și bare laterale pentru a naviga rapid între diferitele pagini și secțiuni ale site-ului. Folosiți aceste elemente pentru a oferi acces rapid la materialele dvs. compact și bine organizate. Pe paginile dvs., puteți adăuga secțiuni și blocuri de conținut pentru a organiza materialele într-un mod compact și structurat. Folosiți titluri, subtitluri și divizări vizuale pentru a separa diferitele tipuri de conținut. Dacă aveți multe fotografii de adăugat, utilizați galerii de imagini sau albume foto pentru a le organiza într-un mod compact și ușor de navigat. Acest lucru permite vizitatorilor să exploreze rapid și să vizualizeze colecțiile de imagini. Dacă aveți documente sau materiale suplimentare, încărcați-le pe *Google Drive* și apoi adăugați linkuri către aceste documente pe site-ul dvs. Acest lucru va menține site-ul compact și va permite utilizatorilor să descarce sau să vizualizeze documentele la cerere.

Pentru a menține site-ul compact și rapid de încărcat, asigurați-vă că dimensiunile și rezoluția imaginilor sunt optimizate. Utilizați formate de imagine ușor de comprimat, cum ar fi JPEG sau PNG, și redimensionați imaginile la dimensiuni adecvate pentru afișarea pe site. Dacă aveți o cantitate mare de conținut, utilizați instrumentele de căutare și adăugați etichete pentru a face conținutul mai ușor de găsit pentru vizitatori. Astfel, aceștia pot accesa rapid materialele pe care le caută. Prin urmare, organizarea conținutului într-un mod logic, utilizarea elementelor de navigare și structurare, precum și optimizarea conținutului multimedia vor contribui la crearea unui site compact și ușor de utilizat pentru vizitatorii dvs [3].

O altă posibilitate de stocare și gestionare a documentației școlare este Trello (Figura 2). Trello este un instrument de gestionare a proiectelor care utilizează un sistem de panouri și carduri pentru a organiza și a urmări activitățile. Pentru a folosi Trello în gestionarea documentației unei instituții de tip gimnaziu sau liceu, iată cum putem structura și utiliza acest instrument.

Fig. 2. Exemplu de interfață Trello

Trello poate oferi posibilitatea creării panourilor pe care se postează informația. Fiecare panou din Trello poate reprezenta o categorie majoră a documentației. De

exemplu: *administrativ* (documente și proceduri administrative), *Curriculum și planificare* (planificări anuale, programe școlare, materiale didactice), *evaluări și rapoarte* (teste, examene, rapoarte de evaluare), *activități extracurriculare* (proiecte, concursuri, excursii), *parteneriate* (note informative, scrisori, convocări la ședințe), *dosare elevi* (informații și documente legate de elevi) etc.

În cadrul fiecărui panou, se pot crea liste pentru a detalia diferitele aspecte ale categoriei respective. De exemplu, pentru panoul „Curriculum și planificare”: planificări anuale, programe școlare, materiale didactice, unități de învățare etc. Cardurile din fiecare listă reprezintă elementele specifice care trebuie gestionate. De exemplu, în lista „Planificări anuale”: Planificarea anului școlar 2023-2024, Planificarea semestrului I, Planificarea semestrului II etc. Pentru fiecare card, putem adăuga descrieri detaliate, atașamente (documente, PDF-uri, imagini), linkuri și comentarii. Aceasta permite stocarea și accesarea ușoară a documentelor importante. Trello permite utilizarea etichetelor. Etichetele colorate din Trello sunt o caracteristică utilă pentru organizarea și clasificarea cardurilor pe un panou Trello. Aceste etichete ajută la vizualizarea rapidă și categorisirea cardurilor în funcție de anumite criterii, priorități sau stări. Putem utiliza etichetele colorate pentru a clasifica și prioritiza cardurile. De exemplu: roșu (documente urgente), galben (necesită revizuire), verde (aprobat) etc.

În Trello putem adăuga membri (profesori, personal administrativ) la carduri pentru a delega sarcini și a urmări cine este responsabil și de ce. Aceasta ajută la clarificarea responsabilităților și la coordonarea echipei. La fel, putem adăuga termene limită la carduri integrându-le cu calendarul Trello pentru a urmări datele importante și a ne asigura că toate sarcinile sunt finalizate la timp. Pentru a crea liste de verificare în cadrul fiecărui card putem folosi checklist-urile. Checklist-urile în Trello sunt o caracteristică care permite utilizatorilor să adauge liste de verificare pe carduri pentru a descompune sarcinile mari în pași mai mici și mai gestionabili.

Acestea ajută la organizarea și urmărirea progresului unei sarcini complexe și asigură că toate sub-sarcinile necesare sunt completate. De exemplu, pentru „Planificarea anului școlar 2023-2024”, checklist-ul poate include: redactare planificare, revizuire planificare, aprobare planificare de către director, distribuire planificare către profesori etc.

Exemple de utilizări comune ale checklist-urilor: descompunerea sarcinilor mari (împărțirea unui proiect mare în pași mai mici și mai ușor de gestionat), organizarea unui eveniment școlar poate include pași precum rezervarea locației, trimiterea invitațiilor, organizarea activităților, etc. Este posibilitatea de a urmări progresul unor acțiuni: vizualizarea rapidă a ceea ce a fost deja făcut și ce mai trebuie realizat. Putem bifa elementele pe măsură ce sunt completate pentru a monitoriza progresul. Trello oferă diverse „Power-Ups” pentru integrarea cu alte instrumente (Google Drive, OneDrive, Slack, etc.). Acestea pot îmbunătăți funcționalitatea Trello și pot facilita colaborarea și gestionarea documentelor [1].

Odată ce documentele și sarcinile sunt finalizate, le putem arhiva pentru a menține panoul curat. Trello păstrează o copie a cardurilor arhivate, astfel încât se poate reveni la ele, dacă este necesar.

Șablon în Trello spre utilizare:

- *Panou: Curriculum și planificare;*

- *Listă*: Planificări anuale;
- *Card*: Planificarea anului școlar;
- *Descriere*: Detalii despre obiectivele și structura planificării;
- *Atașamente*: Fișiere PDF cu planificarea detaliată;
- *Etichete*: Verde (Aprobat);
- *Termen limită*: 1 septembrie;
- *Checklist*: Activități necesare pentru finalizarea planificării;
- *Membri*: Responsabil de redactare, responsabil de revizuire.

Utilizarea Trello, în acest mod, poate facilita organizarea și gestionarea documentației în cadrul unei instituții de tip gimnaziu sau liceu, asigurând o bună colaborare și eficiență în administrarea activităților și documentelor.

Integrarea *Google Forme* și *Trello* în gestionarea documentației școlare poate transforma modul în care instituțiile de învățământ își administrează activitățile și resursele, contribuind la o eficiență crescută și o colaborare îmbunătățită.

Google Forme permite colectarea rapidă și organizată a datelor, feedback-ului și solicitărilor de la elevi, profesori și părinți, oferind o bază solidă pentru decizii informate și gestionarea activităților școlare.

Pe de altă parte, *Trello* oferă un sistem intuitiv și flexibil de organizare a proiectelor, prin care se pot structura și urmări sarcinile, documentele și termenele limită într-un mod clar și accesibil. Combinând aceste două instrumente, instituțiile educaționale pot crea un mediu digital integrat unde informațiile sunt ușor accesibile și gestionate eficient.

De exemplu, datele colectate prin *Google Forme* pot fi importate în *Trello* pentru a crea carduri și liste de sarcini specifice, facilitând urmărirea și gestionarea acestora de către administrația instituției. Aceasta nu doar reduce timpul și efortul necesar pentru administrarea documentelor, dar și îmbunătățește comunicarea și colaborarea între toate părțile implicate.

În concluzie, utilizarea combinată a *Google Forme* și *Trello* reprezintă o soluție modernă și eficientă pentru gestionarea documentației școlare, oferind un cadru structurat și colaborativ care poate contribui semnificativ la îmbunătățirea proceselor administrative și educaționale în cadrul instituțiilor de tip gimnaziu și liceu.

Referințe bibliografice:

1. *7 cele mai bune platforme de gestionare a conținutului pentru construirea hub-ului dvs. de conținut*. Online. Disponibil: <https://fliphtml5.com/learning-center/ro/best-content-management-platforms-for-building-your-content-hub/> [accesat 2024-04-12].
2. *Ce este un sistem de management al conținutului (CMS)?* Online. Disponibil: <https://www.oracle.com/ro/content-management/what-is-cms/> [accesat 2024-04-12].
3. CREȚU, M. *Aspecte teoretice ale sistemului de management al documentelor*. Online. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/147-151_23.pdf [accesat 2024-04-12].
4. „*E – Management al documentelor*” – soluție complexă și eficientă pentru gestionarea documentelor. Online. Disponibil: <https://stisc.gov.md/ro/comunicate-de-presa/e-management-al-documentelor-solutie-complexa-si-eficienta-pentru-gestionarea> [accesat 2024-04-12].
5. *Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică*. Online. Disponibil: https://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_arhivare_electronica.php [accesat 2024-04-12].
6. *Sistem de management al documentelor*. Online. Disponibil: https://wikipedia.org/sistem_de_management_al_documentelor [accesat 2024-04-12].